

MA'MURIY OGOHLANTIRISH JAZOSINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI

Sh.M.Aliyarov

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'muriy javobgarlik tizimida ogohlantirish institutining o'ziga xos huquqiy tabiati, uning jazolovchi va ijtimoiy-profilaktik xususiyatlari kompleks tahlil qilingan. Xususan, ogohlantirishning huquqiy oqibat tug'diruvchi yuridik fakt sifatidagi mohiyati va bu boradagi xorijiy hamda mahalliy olimlarning turli konseptual yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida amaldagi qonunchilikdagi "ma'muriy ogohlantirish" atamasini yuridik psixologiya va lingvistik nuqtai nazardan "ma'muriy tanbeh" tushunchasiga o'zgartirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: ma'muriy javobgarlik, ma'muriy ogohlantirish, ma'muriy tanbeh, ma'muriy majburlov choralari, huquqiy profilaktika, yuridik fakt, jarima ballari tizimi, qonunchilikni liberallashtirish.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the specific legal nature of the warning institute within the system of administrative liability, focusing on its punitive and socio-preventive characteristics. In particular, it examines the essence of the warning as a legal fact that generates legal consequences, along with various conceptual approaches of foreign and domestic scholars on this issue. As a result of the research, scientifically grounded proposals are put forward to change the term "administrative warning" in current legislation to the concept of "administrative reprimand" from the perspective of legal psychology and linguistics.

Keywords: administrative liability, administrative warning, administrative reprimand, administrative coercive measures, legal prevention, legal fact, penalty points system, liberalization of legislation.

Аннотация. В данной статье проводится комплексный анализ специфической правовой природы института предупреждения в системе административной ответственности, его карательных и социально-профилактических характеристик. В частности, рассматривается сущность предупреждения как юридического факта, порождающего правовые последствия, а также различные концептуальные подходы зарубежных и отечественных ученых к данной проблеме. В результате исследования выдвигаются научно обоснованные предложения по замене термина «административное предупреждение» в действующем

законодательстве на понятие «административное замечание» (или выговор) с точки зрения юридической психологии и лингвистики.

Ключевые слова: административная ответственность, административное предупреждение, административное замечание, меры административного принуждения, правовая профилактика, юридический факт, система штрафных баллов, либерализация законодательства.

Ma'muriy javobgarlik va ma'muriy majburlov choralari tizimida ogohlantirish instituti o'ziga xos huquqiy tabiati hamda ijtimoiy-profilaktik ahamiyati bilan ajralib turadi. So'nggi yillarda milliy qonunchiligimizda, xususan, MJtKda javobgarlikni liberallashtirish va insonparvarlik tamoyillarini keng joriy etish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ma'muriy jazoning asl maqsadi faqatgina huquqbuzarni jazolash yoki undan davlat foydasiga mulkiy undiruvlarni amalga oshirish emas, balki shaxsni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash va yangi qonunbuzilishlarining oldini olishdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ma'muriy ogohlantirish jazosi huquqbuzarga nisbatan og'ir moliyaviy yoki jismoniy cheklovlar o'rnatmasdan, ma'naviy-huquqiy ta'sir ko'rsatish orqali profilaktik maqsadlarga erishishning eng maqbul va demokratik vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

MJtKga kiritilgan 24¹-moddaga muvofiq, ma'muriy ogohlantirish vakolatli organ yoki mansabdor shaxs tomonidan huquqbuzarga qonunga xilof xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida rasmiy tanbeh berish shaklida, yozma yoki elektron tarzda amalga oshiriladigan jazo turi sifatida e'tirof etildi. Bunda eng muhim jihat shundaki, mazkur jazo chorasini yo'l harakati qoidalarini buzish kabi ayrim toifadagi ma'muriy huquqbuzarliklar (masalan, 125, 128-moddalar va boshq.) bo'yicha shaxs o'z qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganda va ayni bir shaxsga nisbatan bir yil davomida faqat bir marta qo'llanilishi qat'iy belgilandi. Bu esa, ogohlantirishning ham jazo, ham rag'batlantiruvchi profilaktik xususiyatga ega ekanligini tasdiqlab, ma'muriy javobgarlikni individuallashtirishning yorqin namunasi bo'lib xizmat qiladi.

Ilmiy doiralarda ma'muriy ogohlantirishning huquqiy tabiati bo'yicha turli xil yondashuvlar va keskin polemikalar mavjud bo'lib, bu borada hanuzgacha yagona konseptual to'xtamga kelinmagan. Masalan, taniqli rus olimlari D.N.Baxrax va M.S.Studenikina ma'muriy-ogohlantirish choralari aniq bir huquqbuzarlik faktisiz qo'llash mumkinligini keskin inkor etib, ularni faqatgina real javobgarlik doirasidagina ko'rib chiqishni yoqlashadi. Biroq, O.O.Chuykina bunga qarshi chiqib, ma'muriy majburlov choralari nafaqat sodir etilgan huquqbuzarlikka reaksiya sifatida, balki potensial tahdidlarning oldini olish vositasi sifatida ham mustaqil

ravishda qo'llanilishi mumkinligini ilgari suradi¹. Shu o'rinda alohida qayd etish lozimki, ma'muriy jazo tariqasidagi ogohlantirish va profilaktik chora sifatidagi rasmiy ogohlantirish bir-biridan keskin farq qiluvchi, ammo maqsad jihatidan uzviy bog'liq bo'lgan alohida yuridik konstruksiyalardir va ularni o'zaro chalkashtirmaslik lozim. Ma'muriy ogohlantirishning aynan jazo sifatidagi mohiyatini tahlil qilar ekanmiz, uning faqatgina axloqiy tanbeh emas, balki davlatning majburlov kuchiga ega bo'lgan hamda huquqiy oqibat tug'diruvchi yuridik fakt ekanligini anglashimiz kerak. A.G.Grishakov va Ye.A.Fedyayevlar haqli ravishda ta'kidlaganidek, ogohlantirish davlatning jazolovchi sanksiyasi sifatida namoyon bo'ladi va u albatta yozma shaklda rasmiylashtirilishi shart, og'zaki tarzda berilgan tanbehlar esa, hech qachon ma'muriy jazo tarkibiga kirmaydi². Demak, mazkur chora huquqbuzar uchun kelgusida muayyan huquqiy oqibatlar (masalan, bir yil davomida takroran sodir etilganda javobgarlikning og'irlashishi yoki ma'muriy jazoga tortilganlik holatining saqlanib qolishi) keltirib chiqaradi. Bu holat ogohlantirishning protsessual jihatdan to'laqonli ma'muriy jazo ekanligini, uning ijrosi esa, qaror nusxasini topshirish orqali yakunlanishini tasdiqlaydi. Shunga qaramay, ogohlantirish jazosining ta'sirchanligi va amaliyotdagi samaradorligi bo'yicha huquqshunoslikda jiddiy muammolar hamda e'tirozlar ko'zga tashlanmoqda. Xususan, T.V.Golovanova va Ye.V.Kravchenko singari olimlarning ilmiy farazlariga ko'ra, "ogohlantirish" terminologik jihatdan noto'g'ri va o'ta yumshoq tanlangan bo'lib, u huquqbuzar ongida real jazo sifatida emas, balki kelajakdagi ehtimoliy jazo haqidagi shunchaki xabardor qilish, ya'ni muayyan yengillik yoki "kechirim" sifatida qabul qilinadi³. Olimlar ushbu jazo turining profilaktik va jazolovchi tabiatini uyg'unlashtirish maqsadida uni "ma'muriy tanbeh" deb o'zgartirishni taklif etishadi. Mazkur qarashni ma'qullagan holda aytish mumkinki, o'zbek tilidagi "ogohlantirish" so'zi ham profilaktik choralarni, ham jazolovchi ma'nolarni o'zida birlashtirib yuboradi va lingvistik jihatdan ma'muriy jazoni noto'g'ri talqin qilishga sabab bo'ladi. Shu sababli, fikrimizcha MJtKdagi ushbu jazo turini yuridik psixologiya nuqtai nazaridan "ma'muriy tanbeh" deb nomlash uning jazolovchi mohiyatini jamiyatga yanada aniqroq yetkazib berishga xizmat qiladi.

Yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi huquqbuzarliklar uchun jarima ballari tizimining joriy etilishi (MJtKning 341-m.) va ma'muriy ogohlantirish institutining bir-biriga uyg'unlashuvi profilaktikaning eng zamonaviy, shaffof usullaridan biri sanaladi. Ogohlantirish bu o'rinda inson omilisiz, bevosita intellektual elektron tizim

¹ Чуйкина О.О. Об отличительных чертах принудительных мер административного предупреждения // Алтайский юридический вестник. – 2014. – №. 6. – С. 57-58.

² Гришаков А.Г., Феляев Е.А. Особенности исполнения предупреждения и административного штрафа как видов наказания за административные правонарушения // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – Т. 55. – №. 3. – С. 35-38.

³ Голованова Т.В., Кравченко Е.В. Предупреждение как вид административного наказания // Юристы-Правоведь. – 2021. – №. 3 (98). – С. 229-234.

orqali shakllantirilsa, korrupsion xavflarning oldi olinadi, subyektivizm yo'qoladi va qonuniylik tamoyili so'zsiz ta'minlanadi.

Ma'muriy ogohlantirishning yana bir eng muhim o'ziga xos xususiyati uning protsessual rasmiylashtirilishi bilan bevosita bog'liqdir. O.O.Lebedevaning ilmiy xulosalariga ko'ra, ma'muriy majburlov choralarini qo'llash tartibi ularning huquqiy norma dispozitsiyasi yoki sanksiyasida belgilanishiga qarab keskin farqlanadi va aynan sanksiyada ko'rsatilgan ogohlantirish chorasi to'laqonli ma'muriy ishni qo'zg'atish, uni atroflicha ko'rib chiqish va asoslantirilgan qaror qabul qilish kabi murakkab protseduralarni talab qiladi⁴. Bu degani, vakolatli organ yoki sudya huquqbuzarlikning kam ahamiyatligini (MJtK 21-m.) yoki taraflarning yarashilganligini (MJtK 21²-m.) emas, balki aynan qilmishning jazo sanksiyasida ogohlantirish nazarda tutilganligini protsessual hujjatda huquqiy jihatdan to'g'ri asoslab berishi shart bo'ladi. Davlatning boshqaruv dasturi buzilishlarini bartaraf etish nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ma'muriy ogohlantirishning maqsadi faqatgina o'tmishda sodir etilgan qilmishga reaksiya bildirish emas, balki kelajakni dasturlashdir. K.Ye.Marayev, o'z tadqiqotlarida taniqli olimlar Y.N.Starilov va K.S.Belskiylarning fikrlariga tayangan holda, bunday choralar texnogen, tabiiy yoki ijtimoiy tUSDagi xavflarning, boshqaruv subyekti tomonidan o'rnatilgan dasturdan chetga chiqishlarning oldini olishga xizmat qilishini ilmiy asoslaydi⁵. Ya'ni, ogohlantirish berilgan subyekt o'z xulq-atvorini davlat boshqaruvi talablariga moslashtirish uchun muayyan huquqiy "signal" oladi va bu orqali jamiyatdagi umumiy tartib-intizom saqlab qolinadi.

Xulosa shuki, ma'muriy ogohlantirish jazosi o'zida ulkan tarbiyaviy va profilaktik salohiyatni mujassam etgan kuchli huquqiy fenomendir. Biroq uning samaradorligi ko'p jihatdan uning protsessual mexanizmini yanada takomillashtirishga, elektron kuzatuv bazalarini to'liq ishga tushirishga va, eng asosiysi, terminologik jihatdan "ma'muriy tanbeh" tushunchasiga o'tish orqali uning jazolovchi mohiyatini jamiyat ongida to'g'ri shakllantirishga bevosita bog'liqdir.

⁴ Лебедева О.О. Применение отдельных принудительных мер административного предупреждения как самостоятельное административное производство в структуре административного процесса // Ленинградский юридический журнал. – 2015. – №. 3 (41). – С. 203-210.

⁵ Мараев К.Е. Цель и назначение мер административного предупреждения // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – №. 1. – С. 179-181.

